

XV ASR ASARLARIDA HARBIY TERMINOLOGIYA

Gafurova Surayyo Ulug'bekovna

filologiya fanlari doktori (DSc), FarDU tilshunoslik kafedrası

<https://orcid.org/0000-0003-0422-4303>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20773662>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XV asr oxiri – XVI asr boshlaridagi siyosiy-tarixiy voqealar fonida harbiy terminologiyaning qo'llanishi tahlil qilingan. Temuriylar davlatining inqirozi, Shayboniyxonning siyosiy va harbiy faoliyati, Dashti Qipchoq hamda Movarounnahr hududlarida kechgan harbiy-siyosiy jarayonlar misolida o'sha davrga xos harbiy leksikaning shakllanishi va qo'llanish xususiyatlari yoritilgan. Tahlil jarayonida tarixiy manbalarda uchraydigan qo'shin, lashkarboshi, bek, sarkarda, qamal, isyon, harbiy boshliq kabi terminlarning semantik va funksional jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, harbiy terminlarning davlat boshqaruvi, harbiy tashkilot va jang san'ati bilan bog'liq ma'no maydonlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: harbiy terminologiya, XV asr, Temuriylar, Shayboniyxon, Dashti Qipchoq, Movarounnahr, harbiy leksika, qo'shin, lashkarboshi, sarkarda, qamal, isyon, tarixiy manbalar, harbiy-siyosiy jarayonlar.

XV asr oxiri – XVI asr boshlari O'rta Osiyo tarixida buyuk Temuriylar hukmronligining so'nggi yillariga to'g'ri keladi. Ichki nizolar, hokimiyat uchun kurash va beqaror siyosiy vaziyat tufayli Temuriylar saltanati inqirozga yuz tutdi. Bu ayniqsa, Amir Temur vafotidan keyin yaqqolroq namoyon bo'ldi. Davlat hududlari o'z davrining ko'zga ko'ringan mulk egalari orasida o'zaro taqsimlangan hamda ularga, asosan, Amir Temurning o'g'illari va beklari hukmdorning tirikligidayoq boshchilik qilgan bo'lsa, ular o'rtasidagi o'zaro kurash Shohrux mirzo vafoti va Ulug'bekning o'ldirilishidan keyin kuchaydi. Uzluksiz davom etgan nizolar davlatni zaiflashtirib, dushmanlar, xususan, Dashti Qipchoqda yashab, uzoq vaqtdan beri Movarounnahr va Xuroson kabi boy hududni egallashga intilgan ko'chmanchi o'zbeklarning mamlakatga bostirib kirishi uchun qulay sharoit yaratdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, XV asrning ikkinchi yarmida Dashti Qipchoqning o'zida ham ko'chmanchi urug'lar o'rtasida oliy hokimiyatga qarshi kurash bor edi. Bu, ayniqsa, Abulxayrxon vafotidan keyin avj oldi, hudud o'zaro qonli urushlar maydoniga aylandi [1]. Abulxayrxonning nabirasi Shayboniyxon hokimiyatga kelishi bilan tartibsizliklar to'xtadi, u harbiy-siyosiy faoliyatini Abulxayrxon xonadonining hukmronligini tiklash va dashtlardagi ko'chmanchi qabilalarni birlashtirish uchun kurashdan boshladi. Shuningdek, u Temuriylarga qarashli hududlarni ham egallashga harakat qildi.

O'sha davrning muhim voqealari: Shayboniyxonning siyosiy maydonda namoyon bo'lishi, Dashti Qipchoqda ta'siri kuchli hukmdorga aylanishi, qolaversa, Movarounnahrning qo'lga kiritilishi TNda batafsil yoritilgan. Manba materiallarini o'rganish, Shayboniyxonning Movarounnahrni zabt etishiga Temuriylarning o'zlari aybdor bo'lganliklarini ko'rsatdi. Ya'ni Temuriylar sulolaviy adovat va urushlariga ko'chmanchi qo'shinlarni doimiy ravishda jalb etib kelganliklari, ularning ko'p sonli harbiylari O'rta Osiyo hududlariga olib kelinishi, boshqa ko'chmanchilarga qarshi kurashda yordam so'rganliklari bayon etilgan. Bu kabi omillar ko'chmanchilarga Temuriylar davlatining ichki ishlariga bevosita aralashish imkoniyatini yaratgan.

Shayboniyxon goh u, goh bu Temuriy hukmdorni qo'llab-quvvatlar, ba'zan ularni bir-biriga qayrab, qo'shinlarini zaiflashtirar, turli diplomatik yo'llar bilan Movarounnahrda o'z ta'sir doirasini kuchaytirar edi. Shu kabi yo'llar bilan u Temuriylar ichki boshqaruviga chuqurroq kirib borish uchun o'ziga qulay sharoitlarni yaratdi.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, Shayboniyxon hukmronligining boshlang'ich davrida ayrim lashkarboshilar unga nisbatan tez-tez qarshilik ko'rsatib, qo'zg'olon ko'tarib, dushmanlar tomoniga o'tib turganlar. TNda keltirilishicha, Shayboniyxon Vazir shahrini (Vazir XV-XVI asrlarda Xorazmning siyosiy va iqtisodiy markazlaridan biri bo'lib, hajmi bo'yicha Urganchdan keyin ikkinchi o'rinda turgan) qamal qilganda, Sulton Husayn mirzoning o'g'li Badiuazzamon boshchiligidagi 30 minglik qo'shin unga qarshi turgan. Bu kezda sultonlar va beklar Shayboniyga qarshi isyon ko'targanlari bois u qamalni bekor qilib, Dashti Qipchoqqa qaytishga majbur bo'lgan [2].

1486-yilda Sig'noq (Sig'noq shahri Sirdaryoning quyi oqimida O'trondan pastda joylashgan bo'lib, o'rta asrlarda muhim strategik va savdo markazi bo'lgan) beklari va sardorlari Siddiq Shayx boshchiligida Shayboniyxonga qarshi isyon ko'tarishgan. Ular shaharni Shayboniyxonning ashaddiy raqibi, Qozoq xoni Burundiq qo'lga topshirishgan. Bu kabi isyonlar Shayboniyxonning qudratini ma'lum darajada zaiflashtirgan.

Shayboniyning siyosiy rejaları uning safdoshlari manfaatlariga to'la javob bergan. Ma'lumki, Dashti Qipchoqdagi tartibsizliklar vaqtida Abulxayrxon xonadonining ko'plab tarafdorlari qochib ketishgan. Shayboniyxon o'z qudratini mustahkamlash, kuchli qo'shin yaratishga harakat qilib, ularni o'z atrofiga to'plagan. Asarda xabar berilishicha, u shunday odamlarga yaqin kishilarni yuborib, har xil imtiyozlar va'da qilib, qo'shinlarga harbiy boshliq qilib tayinlab, o'z xizmatiga taklif qilgan.

TNda Chingizxon, Temuriylar va asosan, Shayboniyxonning harbiy mahorati, strategik rejaları, bo'lib o'tgan jang tafsilotlari, qo'shin turlari va tarkibiy tuzilishi bilan bog'liq qimmatli ma'lumotlar ko'pligi bilan boshqa asardan ajralib turadi.

Umuman, Shayboniylar davridagi harbiy sohaga oid istilohlarni quyidagi yozma manbalar orqali tadqiq etish mumkin: 1) fors-tojik tilada yozilgan yodgorliklar; 2) turkiy tildagi yodgorliklar; 3) boshqa tillarga oid manbalar (sayyohlar esdaliklari) Yuqoridagi manbalarni tahlil qilish jarayonida, XV-XVI asrlarda hukmron siyosiy jamiyatda mavjud qo'shin va uning qurilishi, turlari, qism va bo'linmalar nomi, qo'shinga sarf etiladigan mablag'lar, harbiy unvon, mansab va lavozimlar, harbiy boshqaruv shakllari va ularning qo'shinga rahbarlik qilish, davlatning ijtimoiy, siyosiy sohasidagi ishtirokiga oid ma'lumotlar bilan tanishish mumkin.

1. Shayboniylar hukmronligi davrida harbiy soha tizimi to'liq yoritilgan manbalar qatorida Hofiz Tanish Buxoriyning "Sharofnomai shohiy" asari ahamiyatlidir. "Abdullanoma" nomi bilan ham tanilgan bu asar fors tilida yozilgan bo'lib, qo'lyozma nusxalari ko'pligi bilan ajralib turadi. Asar asl matnining uchdan ikki qismini rus tiliga M.Salohiddinova tarjima qilgan va nashr ettirgan [3]. Kitob 1942-1952-yillari S.Mirzayev va oxirgi qismi Y.Hakimjonov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi, 1995-1997-yillarda ikki qismda B.Ahmedov tomonidan nashr etildi [4].

Fors-tojik tilidagi yozma manbalar orasida Mulla Shodiyning "Fathnoma" asari ham bo'lib, u tarixiy mavzudagi she'riy doston sanaladi. Shayboniyxonning inisi Mahmud Sulton topshirig'i bilan 1502-yilda bitilgan ushbu asar O'zbek ulusi va Movarounnahr hududida 1451-yildan (Shayboniyxon tavalludidan boshlangan) to 1501-yil iyunigacha sodir bo'lgan asosiy voqealar tasviriga bag'ishlangan [5].

Shayboniylar davri harbiy terminlarini o'zida aks ettiruvchi yana bir manba 1540-1551-yillarda Samarqand xoni bo'lgan Shayboniy Abdulatif Sulton boshqaruvining boshlarida Shayboniy Ko'chkunchixon (1510-1530)ning sobiq kotibi Mas'ud ibn Usmon Ko'histoniy qalamiga mansub "Tarixi Abulxayrxoniy" asaridir. Asarda Dashti Qipchoqda Abulxayrxon davlatiga asos solinishi, Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahrغا kelishi, sarkardalari va ularning turmush tarziga oid ma'lumotlar bayon etilgan [6].

2. Yozma manbalar ichida turkiy tilda yaratilgan asarlar o'zining ma'lumotlarga boyligi, tasvirdagi soddalik va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Xususan, Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma", TN (muallifi noma'lum), Muhammad Solihning "Shayboniynoma", Abdulloh Nasrullohiyning

“Zubdat ul-osor”, Abulg‘oziy Bahodirxonning “Shajarayi turk” asarida [7] Shayboniylar davrining harbiy san‘ati, siyosiy hayotiga oid qimmatli ashyoviy materiallar etarlicha aks etgan.

Jumladan, TNda ko‘rsatilishicha, Shayboniyxon hukmronligi davrida O‘rta Osiyoda siyosiy tinchlik barqaror bo‘lmay, tinimsiz ichki kurashlar yuz bergan. Asar muallifi Shayboniyxon saroyiga yaqin kishilardan biri bo‘lsa ham, o‘z asarida bu davrda kuchli xalq qo‘zg‘olonlari bo‘lganini yashirmay ochiq aytadi: ochlik va qashshoqlik iskanjasiga tushgan, amaldorlar zulmiga bardosh berolmagan Qorako‘l aholisi 1501-yili qo‘zg‘olon ko‘taradi, ular tayoq, cho‘qmor va o‘q-yoylar bilan qurollangan holda Shayboniyxon qal‘asiga hujum qilib, uning qurolli kuchlarini tor-mor keltiradilar.

Qo‘zg‘olonchilar Shayboniyxonning Qorako‘ldagi noibi Hamza Sultonni qal‘adan quvib, uning o‘rniga “bir gado”ni Qorako‘l hokimi qilib ko‘taradilar. Asar mazmunidan ko‘rinib turibdiki, Qorako‘l qo‘zg‘olonida aholining eng qashshoq tabaqalari qatnashgan. Qorako‘lliklar to‘rt oy davomida hokimiyatni o‘z qo‘llarida saqlab turishgan, shahar mudofaasida o‘n mingdan ortiq kishi qatnashgan, shahar ichida mudofaa istehkomlari qurilgan, xalq manfaatlarini himoya etuvchi hokimiyat barpo qilingan. Ammo Shayboniyxonning ko‘p sonli va yaxshi qurollangan lashkari ketma-ket shiddatli janglar qilib, qorako‘lliklar qo‘zg‘olonini bostirishga, ulardan qonli o‘ch olishga muvaffaq bo‘lgan. Shayboniyxon farmoni bilan Qorako‘lda ot bozorining o‘rtasida qatl etilganlarning kallalaridan baland minora qad ko‘targan.

Shayboniyxonning Xorazmni egallash uchun qilgan harakatiga oid harbiy mavzudagi she‘riy satrlardan avval TN muallifi Xiva, Urganch, Kat, Hazorasp va Xuroson askarlariga qarshi kurashni tasvirlagan. Ushbu satrlarda aks etgan tarixiy voqealar tasvirida harbiy mavzuga oid istilohlar namoyon bo‘ladi: *“Xon bularning kelganin eshitib, bu beklarning ustiga olti yuz kishi birla kelib saf tortib, Xuroson, Urganch, Kat va Hazoraspning cheriki birla shahri Vazir (Balx)ning yovig‘a ro‘baro‘ bo‘ldilar. Qattig‘ urushlar sabohdin namozi shomg‘a taqi tegru urushtilar. Bu olti yuz kishi yigirma ming Xuroson cherikining obodon kishilarin oliga yetib yuruganda kech qorong‘u bo‘ldi ersa, aroba bularin qo‘rg‘ondek qildilar. Taqi bu urush bo‘lg‘anda tarix sakkiz yuz to‘qson birda yilqi yili erdikim, kecha bo‘lg‘ach, tura, arobalarin tashlab qal‘asig‘a yondi. Taqi xong‘a nusrat bo‘ldi”*.

Harbu zarb lavhalarining tasviriga bag‘ishlangan she‘rda urush lavhalari, xon askarining jasorati va g‘alaba qozongani hikoya qilinadi. So‘ng Iskandarsifat xonning ulug‘ligi madhi bilan yakunlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ivanov P.P. Ocherki po istorii Sredney Azii (XVI – seredina XIX v.). – M.: Vostochnaya literatura, 1958. – S. 48. 246
2. Nusratnoma, London nusxasi (A), 123b; Leningrad nusxasi (B), 102b.
3. Xofiz-i Tanish Buxori. Sharafnoma-yi shaxi (Kniga shaxskoy slavy) / Vvedenie, perevod, primechanie, ukazateli M.A.Salaxetdinovoy. – M.: Nauka, 1983. Ch.I. – 293 s.
4. Hofiz Tanish al-Buxoriy. Abdullanoma (Sharifnomayi shohiy). 1-2 jild. Fors tilidan S.Mirzaev tarjimasini, ilmiy muarrir, nashrga tayyorlovchi, soʻz boshi va izohlar muallifi B.Ahmedov – Toshkent: Sharq, 1999-2000. – 416 b.
5. Ahmedov B. Oʻzbekiston tarixi manbalari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2001. – B. 199.
6. Tarixiy manbashunoslik. – Toshkent: Fan, 2006. – B. 225.
7. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2019. – 440 b.; Tavorixi guzida – Nusrat name. Issledovanie, kriticheskiy tekst, annotirovannoe oglavlenie i tablitsa svodnykh oglavleniy A.M.Akramova. – Toshkent: Fan, 1967 – 152 s.; Muhammad Solih. Shayboniynoma. – Toshkent, 1990. – 336 b.; Abdulloh Nasrullohiy. Zubdat ul-asar. OʻzR FASHI. Inv. № 608; Abulgʻoziy Bahodirxon. Shajarayi turk. – Toshkent: Choʻlpon, 1990.

